

HAMBATAN GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR

Elnia Ndabeo, Nanchy Lepong Bulan, Yuliana Triwening Tyas

Program Studi Pendidikan Agama Kristen

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai, Indonesia

Email: nibandabeo@gmail.com; DOI: 10.5281/zenodo.20031361

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar serta mengidentifikasi usaha yang dilakukan guru dalam merespons hambatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas dua guru Pendidikan Agama Kristen dan empat belas siswa di Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter siswa menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu adanya gejala kurang menghormati guru, rendahnya kedisiplinan dalam mengerjakan tugas, pengulangan kesalahan setelah ditegur, penggunaan handphone di luar pengawasan orang dewasa, serta pengaruh lingkungan dan pergaulan setelah jam sekolah. Guru Pendidikan Agama Kristen telah berusaha membentuk karakter siswa melalui teguran, bimbingan, arahan, pembiasaan berdoa, dan pemberian nasihat tentang perilaku yang baik. Namun, upaya tersebut belum optimal karena pembentukan karakter berlangsung dalam relasi yang lebih luas antara sekolah, keluarga, lingkungan sosial, dan budaya digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan karakter siswa sekolah dasar memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara guru, orang tua, dan sekolah, dengan pendekatan disiplin positif dan literasi digital berbasis nilai Kristiani.

Kata kunci: guru Pendidikan Agama Kristen, hambatan, karakter siswa, sekolah dasar, handphone

***Abstract.** This study aims to analyze the obstacles faced by Christian Religious Education teachers in shaping elementary school students' character and to identify teachers' efforts in responding to those obstacles. This research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The informants consisted of two Christian Religious Education teachers and fourteen students at Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo, Bulagi Utara District, Banggai Kepulauan Regency. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal several major obstacles in students' character formation, including students' lack of respect for teachers, low discipline in completing assignments, repeated misbehavior after correction, unsupervised use of mobile phones, and peer-environmental influences after school hours. Christian Religious Education teachers have attempted to shape students' character through correction, guidance, moral direction, prayer habits, and advice about good conduct. However, these efforts remain limited because character formation takes place within broader relationships among school, family, social environment, and digital culture. This study emphasizes that character formation among elementary students requires sustained collaboration among teachers, parents, and schools, supported by positive discipline and Christian value-based digital literacy.*

***Keywords:** Christian Religious Education teacher, obstacles, student character, elementary school, mobile phone*

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan salah satu agenda penting dalam pendidikan dasar karena masa sekolah dasar merupakan periode awal pembentukan kebiasaan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan penghargaan terhadap orang lain. Dalam konteks pendidikan nasional, karakter tidak hanya dipahami sebagai perilaku sopan dalam relasi sosial, tetapi juga sebagai integrasi nilai religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan hormat yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-

hari (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Karena itu, sekolah tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga perlu menjadi ruang pembinaan nilai yang membentuk peserta didik sebagai pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab.

Pendidikan karakter menjadi semakin penting ketika sekolah berhadapan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital. Siswa sekolah dasar hidup dalam lingkungan yang tidak lagi hanya dibentuk oleh keluarga dan sekolah, tetapi juga oleh gawai, media digital, teman sebaya, serta lingkungan sosial di sekitar rumah. Sauri et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan gadget dapat berdampak pada perkembangan karakter siswa sekolah dasar, antara lain munculnya kecenderungan individualis, berkurangnya interaksi sosial, kelalaian terhadap kewajiban belajar, dan penurunan tanggung jawab. Temuan tersebut relevan dengan realitas pendidikan dasar saat ini, ketika sebagian anak menggunakan handphone tanpa pendampingan memadai dari orang dewasa.

Dalam pendidikan Kristen, pembentukan karakter memiliki dasar teologis yang kuat. Pendidikan Agama Kristen menempatkan peserta didik bukan hanya sebagai subjek yang perlu memahami ajaran iman, melainkan juga sebagai pribadi yang perlu diarahkan untuk hidup sesuai nilai Kristiani. Guru Pendidikan Agama Kristen dipanggil untuk mengajar, mendidik, membimbing, dan memberi teladan dalam terang iman Kristen (Homrighausen & Enklaar, 2005; Nainggolan, 2010). Boehlke (2011) menegaskan bahwa Pendidikan Agama Kristen berkaitan dengan proses menolong peserta didik bertumbuh dalam pengetahuan iman dan pengalaman percaya secara pribadi. Dengan demikian, guru Pendidikan Agama Kristen memiliki tanggung jawab ganda: menyampaikan pengetahuan iman dan membentuk perilaku siswa agar sesuai dengan nilai-nilai Kristus.

Peran guru Pendidikan Agama Kristen dalam pembentukan karakter telah banyak ditegaskan dalam literatur. Telaumbanua (2018) menjelaskan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen tidak boleh hanya berfungsi sebagai pengajar materi, tetapi harus membentuk dan membina karakter siswa melalui keteladanan, bimbingan, dan tanggung jawab rohani. Lumbantobing (2015) juga menekankan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen berperan positif dalam pembentukan karakter Kristiani karena guru memiliki wewenang pedagogis dan moral untuk membangun karakter siswa melalui proses pembelajaran. Pandangan serupa dikemukakan Mbeo dan Krisdiantoro (2021), bahwa guru Pendidikan Agama Kristen berperan mentransfer pengetahuan sekaligus karakter, sehingga berdampak pada pertumbuhan iman peserta didik.

Walaupun peran guru Pendidikan Agama Kristen penting, pembentukan karakter siswa tidak selalu berjalan mudah. Hambatan dapat muncul dari faktor internal siswa, seperti kebiasaan mengulang kesalahan, kurangnya disiplin, dan rendahnya motivasi belajar. Hambatan juga dapat berasal dari faktor eksternal, seperti lingkungan pergaulan, kurangnya pendampingan keluarga, serta penggunaan handphone dan media digital. Gulo, Laia, dan Tapilaha (2024) menyatakan bahwa pembentukan karakter di era digital memerlukan strategi khusus, antara lain integrasi nilai Kristiani, diskusi reflektif, keteladanan, kerja sama dengan orang tua, serta literasi media.

Dengan demikian, guru tidak hanya menghadapi masalah perilaku di kelas, tetapi juga pengaruh budaya digital yang melampaui batas ruang sekolah.

Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo menjadi konteks penting untuk membaca persoalan tersebut. Berdasarkan penelitian awal, guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah ini menemukan adanya sebagian siswa yang kurang menghargai guru, kurang disiplin mengerjakan tugas, masih berkelahi dengan teman, serta banyak menggunakan ponsel atau bermain di luar rumah setelah pulang sekolah. Di sisi lain, guru Pendidikan Agama Kristen telah melakukan upaya membentuk karakter siswa melalui teguran, arahan, bimbingan, dan komunikasi dengan orang tua. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara usaha pedagogis guru dan pengaruh lingkungan luar sekolah yang turut membentuk perilaku siswa.

Secara teoretis, pendidikan karakter tidak dapat dilakukan melalui nasihat sesaat. Lickona (1991) menekankan bahwa karakter mencakup pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Artinya, siswa perlu mengetahui nilai yang baik, mencintai nilai tersebut, dan membiasakannya dalam tindakan. Mulyasa (2011) memandang pendidikan karakter sebagai upaya sadar untuk membantu perkembangan lahir dan batin anak menuju peradaban yang lebih baik. Zubaedi (2011) juga menekankan bahwa pendidikan karakter harus terintegrasi dalam lembaga pendidikan dan kehidupan sosial siswa. Oleh karena itu, pembentukan karakter membutuhkan proses panjang, keteladanan, pembiasaan, dan konsistensi antara sekolah dan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis hambatan guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo. Artikel ini juga membahas usaha yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut serta merumuskan implikasi pedagogis bagi pembentukan karakter siswa di era digital. Pertanyaan utama yang dijawab adalah: apa saja hambatan yang dialami guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter siswa, dan bagaimana usaha guru dalam merespons hambatan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami pengalaman guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter siswa serta menafsirkan hambatan yang muncul dalam konteks sekolah dasar. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi, dan analisis data yang menekankan makna. Karena itu, penelitian ini tidak bertujuan mengukur hubungan variabel secara statistik, melainkan menggambarkan dan menafsirkan makna di balik pengalaman guru dan siswa.

Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekolah ini memiliki 77 siswa yang seluruhnya beragama Kristen. Informan penelitian terdiri atas dua guru Pendidikan Agama

Kristen dan empat belas siswa dari beberapa jenjang kelas. Untuk menjaga etika penelitian, identitas informan dalam artikel ini disamarkan. Guru disebut sebagai G1 dan G2, sedangkan siswa disebut sebagai S1 sampai S14. Penyebutan kode informan dilakukan untuk melindungi identitas siswa, mengingat sebagian besar informan merupakan anak usia sekolah dasar.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara kepada guru diarahkan pada persepsi guru mengenai karakter siswa, hambatan dalam pembentukan karakter, strategi yang digunakan, kerja sama dengan orang tua, serta pengaruh handphone dan lingkungan. Wawancara kepada siswa diarahkan pada pengalaman mereka dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Kristen, respons ketika ditegur guru, penghormatan terhadap guru dan teman, kebiasaan mengerjakan tugas, pengalaman berkelahi, dan aktivitas setelah pulang sekolah. Observasi digunakan untuk menangkap konteks perilaku siswa dan situasi sekolah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data profil sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, serta lampiran wawancara.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana digunakan dalam rancangan penelitian. Pada tahap reduksi data, jawaban informan dipilih dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, temuan disusun ke dalam tema-tema utama: kondisi karakter siswa, usaha guru, pengulangan kesalahan, pengaruh handphone, pengaruh lingkungan, dan kerja sama guru dengan orang tua. Pada tahap penarikan kesimpulan, tema-tema tersebut ditafsirkan dengan menghubungkannya pada teori pendidikan karakter, Pendidikan Agama Kristen, serta literatur tentang penggunaan gadget dan kolaborasi sekolah-keluarga.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo menghadapi hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Hambatan internal terlihat dari kebiasaan sebagian siswa yang mengulang kesalahan setelah ditegur, kurang disiplin dalam mengerjakan tugas, dan belum konsisten menghormati guru maupun teman. Hambatan eksternal terlihat dari penggunaan handphone setelah pulang sekolah, kebiasaan bermain di luar rumah sampai sore atau malam, serta pengaruh pergaulan dan lingkungan. Pada saat yang sama, guru tetap berusaha membentuk karakter siswa melalui teguran, nasihat, bimbingan, pembiasaan berdoa, dan komunikasi dengan orang tua.

Tabel 1. Ringkasan Informan Penelitian

Kelompok Informan	Kode	Jumlah	Keterangan
Guru Pendidikan Agama Kristen	G1-G2	2 orang	Mengajar Pendidikan Agama Kristen pada kelas berbeda di Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo.

Siswa sekolah dasar	S1-S14	14 orang	Siswa dari kelas II sampai kelas V yang diwawancarai mengenai pengalaman belajar, disiplin, sikap, dan aktivitas setelah sekolah.
Dokumen sekolah	-	-	Profil sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, jadwal pembelajaran, dan dokumentasi wawancara.

Berdasarkan wawancara guru, karakter siswa dipahami sebagai kondisi yang beragam. Ada siswa yang menunjukkan perilaku baik, tetapi ada juga siswa yang dinilai belum mencerminkan sikap hormat, disiplin, dan tanggung jawab. G1 menyatakan bahwa karakter siswa “sudah tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan” dan sebagian siswa “sudah kurang menghargai” guru. G2 memberi penilaian yang lebih moderat bahwa karakter siswa “ada yang baik ada juga yang kurang baik tergantung dari masing-masing siswanya.” Dua pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan karakter tidak berlaku sama pada semua siswa, tetapi muncul pada sebagian siswa dan menjadi perhatian guru.

Dari sisi siswa, sebagian besar mengaku menyukai pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan merasa senang ketika guru mengajar. Namun, jawaban mereka juga memperlihatkan masalah kedisiplinan dan perilaku sosial. Beberapa siswa mengaku tidak selalu mengerjakan tugas karena malas atau lupa. Seorang siswa menyatakan, “Ada yang saya kerjakan ada juga yang tidak, karena saya malas” (S1). Siswa lain menyatakan, “Biasanya saya tidak kerjakan, karena saya malas saya... cuman bermain” (S4). Selain itu, sejumlah siswa mengaku pernah berkelahi dengan teman. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara penerimaan terhadap pelajaran agama dan konsistensi perilaku sehari-hari.

Tabel berikut menyajikan visualisasi analisis tematik atas hasil wawancara guru dan siswa.

Tabel 2. Analisis Tematik Hasil Penelitian

Tema	Indikator Temuan	Kutipan Wawancara	Makna Tematik
Kondisi karakter siswa	Sebagian siswa kurang menghargai guru, kurang disiplin, dan pernah berkelahi dengan teman.	“Sudah kurang menghargai.” (G1); “Ada yang baik ada juga yang kurang baik.” (G2)	Karakter siswa bersifat heterogen; sebagian sudah menunjukkan perilaku positif, tetapi sebagian lain memerlukan pembinaan lebih intensif.
Usaha guru	Guru menegur, membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan hal baik.	“Menegur mereka jika membuat kesalahan dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik.” (G1)	Guru Pendidikan Agama Kristen menjalankan peran sebagai pembimbing moral dan pendidik karakter.
Pengulangan kesalahan	Siswa kembali melakukan kesalahan setelah menerima arahan.	“Walau kita arahkan besoknya dia ulangi lagi.” (G2)	Pembentukan karakter memerlukan pembiasaan berulang, bukan hanya teguran sesaat.
Handphone dan media digital	Siswa bermain handphone setelah pulang sekolah;	“Anak-anak sering ketergantungan	Handphone menjadi hambatan eksternal yang memengaruhi

	penggunaan media kurang dipantau.	handphone.” (G1); “Diam di rumah main HP.” (S10)	disiplin, interaksi sosial, dan tanggung jawab belajar.
Lingkungan dan pergaulan	Siswa bermain di luar rumah sampai sore atau malam setelah sekolah.	“ <i>ndelung</i> ... bermain HP... pulang sampai malam.” (S2); “ <i>Ndelung</i> ... pulang malam.” (S6)	Lingkungan luar sekolah dan teman sebaya ikut membentuk perilaku siswa.
Kolaborasi guru-orang tua	Guru memberi tahu orang tua jika perilaku siswa perlu ditangani, tetapi kunjungan rumah masih jarang.	“Saya beritahukan kepada orang tua kalau anaknya seperti ini.” (G1); “Kalau ada pertemuan dengan orang tua disampaikan.” (G2)	Pembentukan karakter membutuhkan kerja sama yang lebih sistematis antara sekolah dan keluarga.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hambatan pembentukan karakter tidak berdiri sendiri. Handphone, pergaulan, kebiasaan bermain di luar rumah, dan rendahnya konsistensi perilaku siswa saling berhubungan. Siswa tidak sepenuhnya menolak pelajaran agama; sebagian besar justru menyukai pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Namun, kesukaan terhadap pelajaran belum otomatis menghasilkan karakter yang konsisten. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi pembentukan karakter yang melibatkan pembelajaran, pembiasaan, pengawasan, dan kolaborasi lintas lingkungan.

PEMBAHASAN

Karakter Siswa antara Nilai yang Diajarkan dan Perilaku Sehari-hari

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru melihat adanya sebagian siswa yang belum menunjukkan karakter sesuai nilai yang diajarkan. G1 menyebut bahwa karakter siswa “sudah tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan,” sedangkan G2 menyatakan bahwa kondisi karakter siswa “ada yang baik ada juga yang kurang baik.” Pernyataan ini perlu dibaca secara hati-hati. Temuan tersebut tidak berarti seluruh siswa mengalami krisis karakter, tetapi menunjukkan adanya gejala perilaku yang belum sesuai dengan nilai hormat, disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Dalam kerangka pendidikan karakter, kondisi seperti ini merupakan bagian dari proses perkembangan moral anak yang perlu diarahkan melalui pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan.

Lickona (1991) menegaskan bahwa pendidikan karakter mencakup *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Dengan demikian, siswa tidak hanya perlu mengetahui bahwa menghormati guru dan mengerjakan tugas adalah baik, tetapi juga perlu menginternalisasi nilai tersebut dan membiasakannya dalam tindakan. Ketika siswa mengaku senang mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Kristen tetapi tetap malas mengerjakan tugas atau berkelahi dengan teman, terlihat adanya jarak antara pengetahuan moral dan tindakan moral. Jarak inilah yang menjadi ruang kerja pendidikan karakter.

Kementerian Pendidikan Nasional (2010) merumuskan nilai karakter seperti religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli sosial, dan menghargai. Dalam konteks penelitian ini, nilai yang paling menonjol terkait hambatan adalah disiplin, tanggung jawab, dan penghormatan.

Siswa yang tidak mengerjakan tugas karena malas menunjukkan masalah tanggung jawab belajar. Siswa yang kurang menghormati guru dan teman menunjukkan masalah dalam relasi sosial. Siswa yang berkelahi dengan teman menunjukkan perlunya pembinaan kontrol diri dan kasih terhadap sesama. Pendidikan karakter di sekolah dasar karena itu perlu diarahkan pada kebiasaan konkret, bukan hanya penyampaian konsep.

Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai Pembimbing Karakter

Guru Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo telah melakukan usaha pembentukan karakter melalui teguran, bimbingan, dan arahan. G1 menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan ialah “menegur mereka jika membuat kesalahan” dan “mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik.” G2 menyatakan bahwa ia “mendidik, membimbing mereka ke arah yang baik” serta memberitahukan agar siswa melakukan hal baik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Safitri (2019) bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga pendidik, pembimbing, motivator, teladan, dan evaluator. Guru berperan membentuk kepribadian siswa melalui interaksi sehari-hari di sekolah.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Kristen, peran pembimbing memiliki dimensi rohani. Homrighausen dan Enklaar (2005) memandang guru Pendidikan Agama Kristen sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam memperkenalkan iman Kristen dan menolong siswa bertumbuh dalam kehidupan rohani. Nainggolan (2010) menyatakan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen merupakan panggilan dan profesi yang menuntut keteladanan hidup. Samosir (2019) menekankan profesionalitas guru Pendidikan Agama Kristen dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik iman. Dengan demikian, teguran dan arahan guru seharusnya tidak dipahami sebagai tindakan menghukum semata, melainkan sebagai bentuk pendampingan moral dan spiritual.

Namun, pembentukan karakter tidak cukup dilakukan melalui teguran verbal. Telaumbanua (2018) menekankan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen perlu menjadi teladan, membimbing siswa, dan bersahabat dengan siswa sebagai bagian dari pembentukan karakter. Dewi, Dandan, dan Yusuf (2023) juga menegaskan pentingnya kepribadian guru dalam membentuk karakter dan disiplin siswa. Karena itu, arahan guru akan lebih efektif bila disertai keteladanan, konsistensi, komunikasi yang hangat, serta pembiasaan nilai dalam kegiatan belajar. Guru perlu membangun suasana kelas yang membuat siswa memahami alasan moral di balik suatu aturan, bukan sekadar takut terhadap teguran.

Pengulangan Kesalahan sebagai Hambatan Pembiasaan Karakter

Salah satu hambatan yang menonjol adalah siswa sering mengulangi kesalahan meskipun sudah diarahkan. G2 menyatakan, “Walau kita arahkan besoknya dia ulangi lagi.” Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak dapat bergantung pada nasihat sekali waktu. Karakter terbentuk melalui pengulangan tindakan yang baik sampai menjadi kebiasaan. Gulo et al. (2024) menyatakan bahwa karakter terbentuk ketika aktivitas dilakukan berulang secara rutin

hingga menjadi kebiasaan. Artinya, guru perlu merancang pembiasaan karakter yang terstruktur, misalnya pembiasaan berdoa, menyapa guru dengan sopan, mengerjakan tugas tepat waktu, meminta maaf setelah melakukan kesalahan, dan menyelesaikan konflik tanpa berkelahi.

Temuan dari siswa memperkuat hal tersebut. Sebagian siswa menyatakan bahwa ketika ditegur mereka hanya diam, sementara beberapa lainnya meminta maaf. Respons diam belum tentu menunjukkan perubahan sikap. Pada anak sekolah dasar, diam bisa berarti takut, malu, tidak tahu harus merespons, atau belum memahami makna kesalahan. Karena itu, teguran perlu dilanjutkan dengan dialog sederhana: apa kesalahan yang dilakukan, mengapa itu tidak baik, bagaimana memperbaikinya, dan tindakan apa yang harus dilakukan setelahnya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pendidikan karakter sebagai proses memahami, merasakan, dan melakukan nilai (Lickona, 1991).

Suradi (2017) menunjukkan bahwa disiplin tata tertib sekolah dapat mendukung pembentukan karakter siswa. Akan tetapi, disiplin perlu dijalankan secara mendidik. Guru tidak hanya menekankan larangan, tetapi juga membantu siswa mengembangkan tanggung jawab atas akibat dari tindakannya. Dalam konteks ini, pengulangan kesalahan dapat dilihat sebagai tanda perlunya sistem tindak lanjut yang lebih konsisten, bukan sebagai kegagalan guru semata. Guru dapat menggunakan catatan perkembangan karakter, kesepakatan kelas, refleksi singkat setelah pelajaran, dan komunikasi rutin dengan orang tua untuk membantu siswa membentuk kebiasaan baru.

Penggunaan *Handphone* sebagai Hambatan Eksternal Pembentukan Karakter

Temuan paling kuat dalam penelitian ini adalah penggunaan *handphone* sebagai hambatan pembentukan karakter. G1 menyatakan bahwa anak-anak “sering ketergantungan *handphone*,” sementara G2 menyebut bahwa siswa sering mengulang kesalahan karena “pengaruh dari luar dan yang penting *handphone*.” Beberapa siswa juga menyatakan bahwa aktivitas setelah pulang sekolah adalah bermain *handphone*, misalnya “diam di rumah main HP” (S10), “main HP” (S11), dan “makan... setelah *ndelung* (main di luar rumah)... biasanya main HP” (S12). Data ini menunjukkan bahwa *handphone* bukan hanya alat komunikasi, tetapi bagian dari lingkungan pembentukan perilaku siswa.

Penelitian Sauri et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan gadget dapat berdampak pada karakter siswa sekolah dasar, seperti berkurangnya interaksi sosial, kelalaian terhadap kewajiban belajar, dan melemahnya tanggung jawab. Rini, Pratiwi, dan Ahsin (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan gadget berhubungan dengan perilaku sosial anak usia sekolah dasar. Temuan dalam artikel ini sejalan dengan kedua penelitian tersebut karena siswa yang sering bermain *handphone* setelah sekolah cenderung kurang terpantau dalam aktivitas belajar dan pembiasaan karakter. *Handphone* menjadi hambatan terutama ketika penggunaan berlangsung tanpa pengawasan, tanpa batas waktu, dan tanpa arahan mengenai konten yang sesuai.

Namun, pembahasan tentang *handphone* perlu seimbang. Handphone tidak selalu berdampak negatif; masalah utama terletak pada pola penggunaan, durasi, konten, dan lemahnya pendampingan. Gulo et al. (2024) menekankan pentingnya literasi digital berbasis nilai Kristiani, termasuk pengajaran tentang etika online, tanggung jawab digital, dan penggunaan media secara positif. Oleh sebab itu, guru Pendidikan Agama Kristen tidak perlu hanya melarang penggunaan teknologi, tetapi juga dapat mengajarkan cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Misalnya, guru dapat mengaitkan nilai kejujuran, kasih, disiplin, dan tanggung jawab dengan aktivitas digital siswa. Pendidikan karakter di era digital perlu memadukan larangan yang wajar, pembiasaan yang sehat, dan literasi digital yang sesuai usia.

Lingkungan Pergaulan dan Aktivitas Setelah Sekolah

Selain *handphone*, lingkungan pergaulan menjadi hambatan penting. G1 menyebut bahwa hambatan berasal dari “pergaulan,” sedangkan G2 menyatakan lingkungan sekitar “dapat mempengaruhi.” Jawaban siswa memperlihatkan kebiasaan bermain di luar rumah setelah pulang sekolah. Beberapa siswa menggunakan istilah “*ndelung* (main di luar rumah),” yang dalam konteks jawaban mereka merujuk pada bermain di luar rumah. Ada siswa yang mengatakan “*ndelung* bermain HP... pulang sampai malam” (S2), “*ndelung* tidak tahu pulang jam berapa” (S3), dan “*ndelung*... pulang malam, biasanya bermain HP” (S6). Jawaban tersebut menunjukkan bahwa waktu setelah sekolah menjadi ruang penting pembentukan karakter, tetapi tidak selalu berada dalam pengawasan guru atau orang tua.

Sardiman (2012) menyatakan bahwa karakter siswa dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, perilaku siswa di sekolah tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan di rumah dan lingkungan bermain. Jika lingkungan pergaulan membiasakan bahasa yang kurang sopan, bermain tanpa batas waktu, atau mengabaikan tugas, maka nilai yang diajarkan di sekolah akan menghadapi tantangan. Sebaliknya, jika lingkungan keluarga dan masyarakat mendukung nilai disiplin, hormat, dan tanggung jawab, pembentukan karakter di sekolah akan lebih mudah.

Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, lingkungan sosial dapat menjadi ruang pelayanan karakter. Simorangkir (2013) menyatakan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen berperan dalam pembentukan karakter anak didik melalui proses pembelajaran. Akan tetapi, proses pembelajaran perlu diperluas melalui kerja sama dengan keluarga dan komunitas iman. Boehlke (2011) melihat Pendidikan Agama Kristen sebagai proses yang menolong pertumbuhan iman dan pengalaman percaya. Maka, lingkungan setelah sekolah perlu disentuh melalui pesan-pesan pembinaan yang melibatkan orang tua, keluarga, dan gereja, sehingga karakter yang diajarkan di kelas tidak berhenti di ruang sekolah.

Kolaborasi Guru dan Orang Tua sebagai Kebutuhan Mendesak

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa guru telah berkomunikasi dengan orang tua, tetapi belum sepenuhnya sistematis. G1 menyatakan bahwa jika karakter anak perlu diberitahukan

kepada orang tua, ia akan menyampaikan kepada orang tua. G2 menyatakan bahwa persoalan anak biasanya disampaikan ketika ada pertemuan atau rapat orang tua, tetapi kunjungan rumah jarang dilakukan. Data ini menunjukkan adanya kerja sama awal, tetapi belum berkembang menjadi program kolaboratif yang berkelanjutan.

Kolaborasi guru dan orang tua sangat penting karena hambatan utama justru banyak terjadi di luar sekolah: handphone, pergaulan, bermain di luar rumah, dan kebiasaan setelah pulang sekolah. Sudiningtiyas, Novani, Rahayu, dan Trisnawati (2025) menegaskan bahwa kolaborasi orang tua dan guru merupakan komponen inti dalam keberhasilan pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Kolaborasi tersebut dapat berupa komunikasi rutin, parenting, pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan, serta penguatan forum komunikasi sekolah-keluarga. Temuan ini mendukung kebutuhan Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo untuk membangun komunikasi yang lebih terencana antara guru Pendidikan Agama Kristen, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua.

Kolaborasi juga perlu dibangun dengan pendekatan saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Dalam wawancara, G1 menyampaikan bahwa sebagian orang tua juga mengeluh dan “sudah tidak tahu juga buat bagaimana.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang tua juga membutuhkan dukungan pedagogis dalam membimbing anak di rumah. Oleh karena itu, guru dapat membantu orang tua memahami strategi sederhana, seperti membuat jadwal penggunaan handphone, menentukan waktu belajar, mengawasi pergaulan anak, memberi teladan dalam berbicara sopan, dan membiasakan doa keluarga. Pendidikan karakter akan lebih efektif bila sekolah dan keluarga menyampaikan pesan nilai yang konsisten.

Implikasi Pedagogis bagi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Dasar

Berdasarkan temuan dan pembahasan, terdapat beberapa implikasi pedagogis. Pertama, guru Pendidikan Agama Kristen perlu mengembangkan strategi pembentukan karakter yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan formatif. Teguran tetap diperlukan ketika siswa melakukan kesalahan, tetapi lebih penting lagi membangun kebiasaan positif melalui kegiatan yang terstruktur. Misalnya, guru dapat membuat kesepakatan kelas tentang sikap hormat, tanggung jawab tugas, penyelesaian konflik, dan penggunaan kata-kata yang sopan. Kesepakatan itu kemudian dievaluasi secara berkala.

Kedua, pembelajaran Pendidikan Agama Kristen perlu mengintegrasikan nilai karakter dengan pengalaman nyata siswa. Homrighausen dan Enklaar (2005) serta Nainggolan (2010) menekankan bahwa Pendidikan Agama Kristen berkaitan dengan kehidupan iman yang nyata. Karena itu, materi Alkitab tentang kasih, ketaatan, tanggung jawab, pengampunan, dan hormat perlu dikaitkan dengan kasus harian siswa: berkelahi dengan teman, malas mengerjakan tugas, bermain handphone terlalu lama, atau berbicara tidak sopan. Dengan cara ini, siswa melihat bahwa pelajaran agama bukan hanya hafalan, melainkan pedoman perilaku.

Ketiga, sekolah perlu mengembangkan literasi digital berbasis nilai Kristiani. Handphone tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari kehidupan anak, tetapi penggunaannya perlu diarahkan. Guru

Pendidikan Agama Kristen dapat bekerja sama dengan orang tua untuk membuat aturan sederhana: batas waktu penggunaan, larangan konten yang tidak sesuai, penggunaan handphone untuk belajar, dan refleksi tentang tanggung jawab digital. Gulo et al. (2024) menekankan bahwa etika digital, pengawasan, dan bimbingan merupakan bagian penting pembentukan karakter di era digital. Ini relevan dengan konteks penelitian karena handphone menjadi salah satu hambatan utama yang disebut guru dan siswa.

Keempat, sekolah perlu mengembangkan mekanisme komunikasi yang lebih aktif dengan orang tua. Wiyani (2015) menegaskan bahwa etika profesi guru mencakup tanggung jawab dalam menjalankan tugas pendidikan secara profesional. Dalam konteks pendidikan karakter, profesionalitas itu termasuk kemampuan membangun komunikasi dengan orang tua secara bijak. Komunikasi tidak harus selalu berupa kunjungan rumah, tetapi dapat dilakukan melalui pertemuan berkala, catatan perkembangan siswa, forum orang tua, atau kesepakatan bersama tentang pengawasan anak setelah pulang sekolah. Kolaborasi ini penting agar nilai yang dibentuk di sekolah didukung oleh kebiasaan di rumah.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangunemo mencakup hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal tampak pada sebagian siswa yang kurang menghormati guru, kurang disiplin mengerjakan tugas, pernah berkelahi dengan teman, dan mengulang kesalahan setelah ditegur. Hambatan eksternal tampak pada penggunaan handphone tanpa pengawasan memadai, pengaruh lingkungan pergaulan, dan kebiasaan bermain di luar rumah setelah pulang sekolah.

Guru Pendidikan Agama Kristen telah melakukan usaha pembentukan karakter melalui teguran, bimbingan, arahan, pembiasaan berdoa, dan pemberitahuan kepada orang tua ketika perilaku siswa perlu ditangani. Usaha ini menunjukkan bahwa guru menjalankan peran sebagai pendidik, pembimbing, dan penuntun moral. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa usaha guru belum cukup jika tidak didukung oleh pembiasaan yang konsisten, pendekatan disiplin positif, literasi digital, dan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga.

Artikel ini merekomendasikan agar guru Pendidikan Agama Kristen memperkuat pembentukan karakter melalui strategi yang lebih sistematis: membuat pembiasaan karakter di kelas, mengaitkan nilai Alkitab dengan perilaku sehari-hari siswa, membangun komunikasi rutin dengan orang tua, dan mengembangkan literasi digital sesuai usia anak. Sekolah juga perlu melibatkan orang tua dalam menyusun aturan penggunaan handphone dan pengawasan aktivitas siswa setelah pulang sekolah. Dengan demikian, pembentukan karakter siswa sekolah dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab guru Pendidikan Agama Kristen, tetapi menjadi kerja bersama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Boehlke, R. R. (2011). Sejarah perkembangan pikiran dan praktik Pendidikan Agama Kristen. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dewi, A., Dandan, R., & Yusuf, E. (2023). Peran kepribadian guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter dan disiplin siswa kelas V di SDN 8 Tikala. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(5), 799-806.
- Gulo, E., Laia, D., & Tapilaha, S. R. (2024). Strategi guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter peserta didik di era digital. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral*, 3(1), 13-25. <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i1.288>
- Homrighausen, E. G., & Enklaar, I. H. (2005). Pendidikan Agama Kristen. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Bahan pelatihan penguatan metodologi pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lumbantobing, S. I. L. (2015). Guru Pendidikan Agama Kristen dalam pembentukan karakter Kristiani. *Kerusso*, 1(1), 1-16.
- Mbeo, E. T., & Krisdiantoro, A. B. (2021). Pembinaan guru Pendidikan Agama Kristen dalam pendidikan karakter peserta didik di sekolah. *Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 17-29.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen pendidikan karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, J. M. (2010). *Guru agama Kristen sebagai panggilan dan profesi*. Bandung: Bina Media Informasi.
- Rini, N. M., Pratiwi, I. A., & Ahsin, M. N. (2021). Dampak penggunaan gadget terhadap perilaku sosial anak usia sekolah dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1236-1241.
- Safitri, D. (2019). *Menjadi guru profesional*. Riau: PT Indragiri Dot Com.
- Samosir, R. (2019). Guru Pendidikan Agama Kristen yang profesional. *Jurnal Pionir*, 5(3).
- Sardiman, A. M. (2012). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sauri, S., Sulastri, A., Hakim, A. R., & Sururuddin, M. (2022). Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan karakter siswa sekolah dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(3), 1167-1173. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i3.3226>
- Simorangkir, N. (2013). Peran guru Pendidikan Agama Kristen dalam pembentukan karakter anak didik melalui proses pembelajaran. *Jurnal Saintech*.
- Sudiningtiyas, A., Novani, D., Rahayu, M. T., & Trisnawati, E. (2025). Kajian literatur tentang peran kolaborasi orang tua dan guru dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(5), 1289-1297. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i5.8575>

- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi, S. (2017). Pembentukan karakter siswa melalui penerapan disiplin tata tertib sekolah. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 2(4), 522-533.
- Telaumbanua, A. (2018). Peranan guru Pendidikan Agama Kristen dalam membentuk karakter siswa. *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*, 1(2), 219-231.
- Wiyani, N. A. (2015). *Etika profesi keguruan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.